

Investitsion risklarni minimallashtirishda moslanuvchan moliyalashtirish instrumentlaridan foydalanish

TDIU, “Moliya va moliyaviy texnologiyalar” kafedrası dotsenti
Fozilchayev Shuhratjon Qobiljon o‘g‘li

Annotatsiya. Ushbu tezısa investitsion loyihalarnı amalga oshırısh jarayonıda yuzaga keladigan moliyaviy va bozor risklarını minimallashtırıshda moslanuvchan moliyalashtırısh instrumentlarınıng o‘rni va ahamiyatı tadqiq etilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadı makroiqtisodiy beqarorlik va yuqori noaniqlik sharoitida investitsiyalarning samaradorligını ta‘minlovchi va kapital tarkibını moslashtırıvchi zamonaviy moliya-kredit mexanizmlarını asoslab berıshdan iborat. Strukturaviy tahlil va risklarnı boshqarish modellari asosida, konvertatsiya qilinadigan obligatsiyalar, options (optsiolar) va o‘zgaruvchan foiz stavkali qarz instrumentlarınıng investitsion risklarnı diversifikatsiya qilıshdagi iqtisodiy samaradorligı empirik jihatdan baholangan. Tadqiqot yakunida investitsiya muhiti barqarorligını ta‘minlash va investorlar manfaatlarını himoya qilish maqsadida korporativ moliya amaliyotiga moslanuvchan moliyaviy instrumentlarnı joriy etish bo‘yicha amaliy takliflar shakllantırilgan.

Kalit so‘zlar: investitsion risklar, moslanuvchan moliyalashtırısh, kapital tarkibi, risklarnı minimallashtırısh, konvertatsiya qilinadigan instrumentlar, moliya-kredit mexanizmi, moliyaviy barqarorlik.

Yirik investitsiya loyihalarını moliyalashtırısh va ularning samaradorligını ta‘minlash milliy iqtisodiyot real sektorınıng barqaror o‘shırını harakatlantırıvchi asosiy moliya-kredit mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Biroq, zamonaviy moliya munosabatlarıda global inflyatsion bosim, xomashyo narxlarınıng o‘zgaruvchanlıgı va geosiyosiy noaniqliklar makroiqtisodiy muhitning tavakkalchilik darajasını keskin oshırıp yubordi. Makroiqtisodiy noaniqlik investitsiya loyihalarınıng kelgusi pul oqımlarını aniq prognoz qilish imkonını cheklaydi hamda kapital qiymatını oshırıp, loyihalarınıng rentabelligını jiddiy xavf ostıga qo‘yadi.

Statistika agentligınıng rasmiy ma‘lumotlarıga ko‘ra, O‘zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilinayotgan asosiy kapitalga investitsiyalar hajmı barqaror o‘shırın dinamikasıga ega bo‘lsa-da, bank kreditlari hisobidan moliyalashtırıluyotgan uzoq muddatlı loyihalar moliya bozoridagi foiz stavkalari tebranishlarıga o‘ta sezgirdir [1]. Markaziy bankning inflyatsiyani jilovlashga qaratilgan qat‘iy pul-kredit siyosati sharoitida asosiy stavkaning yuqori darajada (14,0%) saqlanıb qolınışı investitsion kreditlar bo‘yicha foiz xarajatlarını oshırmoqda [2]. Solıq qo‘mitasınıng tahlillari shuni ko‘rsatadiki, makro-prognozlarning kutilgandan chetlashışı natıjasıda loyihalarınıng qariyb 18,4 foızida dastlabki kapital xarajatlar smetasi o‘rtacha 12–15 foızga oshıp ketgan [3].

Tadqiqotning uslubiy asosi sifatida kapitalning o‘rtacha tortilgan bahosi (WACC), sof keltirilgan qiymat (NPV), real opsiolar nazariyasi hamda makroiqtisodiy stress-testlash metodologiyasidan foydalanıldı [4, 5]. Makroiqtisodiy shoklar sharoitida loyiha kapitalınıng dinamik qiymatı (WACC) quyidagi klassik moliya-matematik model orqali baholandı:

Bu yerda E/V va D/V — mos ravıshda o‘z va qarz kapitalınıng ulushi, R_e va R_d — ularning bahosi (stavkasi), T — foyda solıg‘ı stavkasi (15%).

Umumiy qiymati 10 000 000 AQSh dollari bo'lgan uzoq muddatli (5-yillik) real investitsiya loyihasining moliyaviy barqarorligi uchta makroiqtisodiy shok (inflyatsiya, kredit-foiz stavkasi va yalpi talab pasayishi) ostida simulyatsiya qilindi hamda olingan natijalar 1-jadvalda jamlandi.

1-jadval

Real investitsiya loyihasining moliyaviy barqarorligi

Ssenariylar (Risk omillari)	Yangi WACC (%)	Yangi NPV (\$)	Elastiklik (ϵ)
Baza holati (Stabil makro-muhit)	12.4%	+1 064 300	0.00
1-Ssenariy: Inflyatsion shok $\delta\pi = +5\%$)	13.8%	+612 400	0.85
2-Ssenariy: Kredit-foiz shoki $\delta R_d = +4\%$)	14.2%	+482 100	1.37
3-Ssenariy: Resessiya shoki $\delta Q = -15\%$)	12.4%	-420 500	2.63

1-jadvalda aks etgan stress-test natijalari shuni ko'rsatadiki, bank kreditlari foiz stavkasining 4 foiz punktga oshishi ($\delta R_d = +4\%$) natijasida WACC 14,2% gacha ko'tarilib, NPV 482 100 dollargacha tushib ketadi. Ayniqsa, makroiqtisodiy noaniqliklar oqibatida yalpi talabning 15% ga kamayishi (resessiya shoki) loyihani mutlaqo samarasiz holatga keltirib, NPV ning manfiy qiymatga (-420 500) o'tishiga va elastiklik koeffitsiyentining keskin o'sishiga ($\epsilon = 2.63$) sabab bo'ldi [6]. Bu ko'rsatkich korxonaning defolt va to'lovga qobiliyatsizlik xavfini yuzaga keltirib, an'anaviy fiksirlangan moliyaviy strategiyalar makroiqtisodiy beqarorlik sharoitida yuqori yo'qotishlarga olib kelishini isbotlaydi.

Ushbu risklarni minimallashtirish uchun loyihani boshqarish amaliyotiga moslanuvchan moliyaviy instrumentlarni, xususan, "kutish va bosqichma-bosqich kengayish" real opsionlarini (*Option to wait and expand*) tatbiq etish lozim. Mazkur instrument yuqori noaniqlik sharoitida yirik kapitalni bir vaqtda sarflamasdan, loyihani bosqichma-bosqich moliyalashtirish va bozor kon'yukturasidan kelib chiqib investitsiyani vaqtincha kechiktirish huquqini beradi. Shuningdek, qarz kapitali tarkibida faqat tijorat banklari kreditlariga bog'lanib qolmasdan, korporativ obligatsiyalar emissiyasi orqali uzoq muddatli fiksirlangan stavkali resurslarni jalb qilish va foiz risklarini xedjirlash (sug'urtalash) moliya-kredit mexanizmlarini kengaytirish zarur [7]. Davlat darajasida esa, strategik loyihalar uchun foiz stavkalarining bir qismini subsidiyalash yoki loyiha risklarini davlat-xususiy sheriklik asosida taqsimlash tizimini takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, investitsion risklarni minimallashtirishda moslanuvchan moliyalashtirish instrumentlaridan foydalanish real sektor korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga hamda milliy moliya-kredit tizimining tashqi makroiqtisodiy shoklarga chidamliligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan manbalar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. O'zbekiston Respublikasining investitsiya faoliyati hisoboti (2025-2026 yy.) // www.stat.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Pul-kredit siyosati sharhlari va inflyatsiya tahlili // www.cbu.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi. Yirik soliq to'lovchilar bo'yicha tahliliy ma'lumotlar bazasi (2025-2026 yy.) // www.soliq.uz.

-
4. Dixit A. K., Pindyck R. S. Investment under Uncertainty. – Princeton: Princeton University Press, 1994. – 476 p.
 5. Damodaran A. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset (3rd Edition). – New York: John Wiley & Sons, 2012. – 992 p.
 6. Brealey R. A., Myers S. C., Allen F. Principles of Corporate Finance (13th Edition). – New York: McGraw-Hill, 2020. – 960 p.
 7. Karimov N. G. Investitsiyalarni moliyalashtirishda moliya bozori instrumentlaridan foydalanish samaradorligi. Monografiya. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2019. – 210 b.